

УДК 347.124

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/39>

ПРОБЛЕМА ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

©*Николадзе Т. Р., Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия, Toma25.09@mail.ru*

THE ETHICS PROBLEM OF CIVIL SERVICE IN MODERN RUSSIA

©*Nikoladze T., Moscow State Psychological and Pedagogical University, Moscow, Russia, Toma25.09@mail.ru*

Аннотация. Решение стоящих перед государственной властью задач в значительной мере зависит от государственных организаций и органов государственно–гражданской службы. Выходом из многих решений регулируется на уровне деятельности органов власти. Определяющими факторами в деятельности органов государственной власти является поведение и определенные профессиональные действия во время работы. Этика государственной службы — это система этических знаний и рекомендаций и его практическое применение на работе. Проблема этики государственно–гражданского служащего в ее правовом приложении, которая только в современной России начинает изучаться в совокупности с основными понятиями этики и положениями законодательства Российской Федерации.

Abstract. The decision of state authorities is largely dependent on state organizations and bodies of state civil service. Out of many decisions is regulated at the level of government. The determining factors in the activities of public authorities are the behavior and certain professional actions during work. The ethics of public service is a system of ethical knowledge and recommendations and its practice crabapple cationic work. The problem of ethics of a state civil servant in its legal appendix is only beginning to be studied in a complex form: the basic concepts and provisions of the legislation are defined. The problem of ethics of state civil servants in its legal application, which only in modern Russia begins to be studied in conjunction with the basic concepts of ethics and the provisions of the legislation of the Russian Federation.

Ключевые слова: этика, мотивация, государственные служащие, государственно гражданские служащие, Конституция Российской Федерации, основные понятия, механизм управления, современная Россия.

Keywords: motivation, civil servants, civil servants, Constitution of the Russian Federation, basic concepts, management mechanism, modern Russia.

Задачей этики государственного гражданского служащего является конкретизация общих этических регуляторов и его практическая деятельность, которая непосредственно связана с профессиональной деятельностью.

Понятие профессионализма включает в себя оценку профессиональной деятельности и личности государственно-гражданского служащего, а также моральный облик специалиста, способность руководствоваться универсальными и профессионально-моральными нормами (2). Основным в этике является его осмысление в профессиональной деятельности и его

практическое применение. В настоящее время, профессиональная этика становится теоретической основой развития культурных качеств современного человека.

Сложность процесса управления заключается в том, что задействованы два субъекта деятельности: человек и государство.

Под определением этики государственного служащего понимается основа культуры обслуживания должностных лиц, вне зависимости от уровня управления, которая закрепляет этические принципы и нормы служащего, а так же запреты и правила служебного поведения государственно-гражданских служащих, которые выступают посредником между государством и его гражданами [6].

Это особый статус государственных служащих. Государственная гражданская служба как социальный и правовой институт занимает особо место в достижении общенациональных целей, что играет главную роль в государственном механизме.

Ограничения и обязательства, установленные Федеральным законом 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в период службы (наличие гражданства РФ, лица, достигшие 18-летнего возраста, высшее профильное образование, 3 года и т.д.) (1).

Государственная гражданская служба-это профессиональная государственная служебная деятельность определенного типа должностных лиц (работников) по обеспечению и исполнению полномочий органов государственной власти (1).

Под работой на государственно-гражданской службе подразумевает достойное поведение на рабочем месте, чувство ответственности, чести, честности служащего, а так же чувство долга. Государственный служащий должен бескорыстно, добросовестно выполнять профессиональные и должностные обязанности. Его поведение внутри и за пределами работы должны быть такими, чтобы не нанести ущерб уважению и доверию общества, которая является обязательным моментом в его профессиональной деятельности [1].

Общепринятая этика государственной гражданской службы как научное направление исследует не только влияние этики, но и моральную сторону на работу аппарата государственной власти, ищет ответы на вопросы о том, что этично, а что нет в поведении органов государственной власти во время службы, а так, же как сформировать высокие моральные принципы и внедрить в работу. Этика государственного гражданского служащего — это поведение всех сотрудников с точки зрения его оценки регулирования. Особое внимание уделяется вопросу изучения этических норм и этики поведения управленческого персонала, в связи с этим в 2010 году в Российской Федерации на законодательном уровне Департаментом государственной службы был выпущен «типовой кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих».

Тихомиров Ю. А. в своей книге раскрыл понятие кодекс, где указал, что это кодекс совокупность общепринятых профессиональных принципов поведения государственно-гражданских служащих и его основных правил поведения на службе, которыми обязаны руководствоваться сотрудники бюджетной сферы на всей территории нашей страны [2].

Знание и соблюдение положений этики кодекса государственных гражданских служащих — это один из критериев оценки качества его профессиональной деятельности [2].

Только путем введения корпоративного принципа профессиональной этики, работа государственно-гражданского служащего может положительно повлиять на условия совершенствования работы государственного аппарата в целом, где направленность будет на добросовестное и эффективное выполнение своих обязанностей [3].

Являясь сотрудником на государственной службе по реализации государственной политики и обязательств перед обществом надо не забывать, что именно налогоплательщики

обеспечивает их труд, и они имеют право требовать не только качественное выполнение работы, но и честность, и добросовестность по отношению к гражданам [5].

На всей территории Российской Федерации для государственно-гражданских служащих главным принципом является принцип законности и верховенства Конституции нашей страны и всех федеральных законов, нормативных документов и актов (2). Не менее важным является так же принцип гуманизма, который требует от государственного гражданского служащего уважительного отношения к каждому гражданину страны, веры в него и признание его суверенитета [3].

Еще один из принципов государственно-гражданского служащего — это принцип беспристрастности и независимости [4]. Но по мне главным принципом сотрудника является принцип ответственности. Надо не забывать, что любой сотрудник бюджетной системы несет полную ответственность за негативные последствия от его решений и полное неисполнение своих служебных обязанностей. А так же не нужно забывать, что сотрудник несет перед обществом и страной в целом.

К государственно-гражданскому служащему будут выдвигаться особенные этические критерии по выполнению своей профессиональной деятельностью с соблюдением всех этических норм и выше указанных принципов. Исходя из этого, неуклонное и несоблюдение принципов государственно-гражданской службы: законности, гуманности, беспристрастности, ответственности, справедливости государственных служащих свидетельствует о так называемом моральном здоровье нашей страны.

Государственно-гражданские служащие — это не только лицо нации, но и государства в целом, где важнейшую роль играет его успешное функционирование.

Источники:

(1). Федеральный Закон №79-ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ст. 12. URL: <https://clck.ru/GxBjm> (дата обращения 06.02.2019 год).

(2). Конституция Российской Федерации принята 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2009 №7-ФКЗ, от 30.12.2018 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФпКЗ, от 21.07.2014 №11-ФпКЗ).

Sources:

(1). Federal'nyi Zakon №79-FZ ot 27 iyulya 2004 g. «O gosudarstvennoi grazhdanskoi sluzhbe Rossiiskoi Federatsii», st. 12. URL: <https://clck.ru/GxBjm> (data obrashcheniya 06.02.2019god).

(2). Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii prinyata 12.12.1993) (s uchetom popravok, vnesennykh Zakonami RF o popravkakh k Konstitutsii RF ot 30.12.2009 №7-FKZ, ot 30.12.2018 №7-FKZ, ot 05.02.2014 №2-FpKZ, ot 21.07.2014 №11-FpKZ).

Список литературы:

1. Мяготин А. В. Метаморфозы профессиональной морали государственного служащего // Власть. 2017. №13. С. 3-7.

2. Тихомиров Ю. А., Талапина Э. В. О кодификации и кодексах // Российского права. 2015. №1. С. 10-13.

3. Бойков В. Э. Профессиональная культура и этика государственных служащих // Социология власти. 2016. №3. С. 2-6.

4. Николаева А. А., Минакова С. С. Социологический аспект антикоррупционной

политики в современной России // Дискурс. 2018. №7(21). С. 169-179.

5. Фролова Н. А., Николаева А. А. Социальная активность современной российской молодежи. Орел: ОрелГТУ. 2010. 124 с.

6. Савченко И. А. Теоретико-правовые основы системы социальной защиты в России // Наука и практика 2017. №3. С. 27-36.

References:

1. Myagotin, A. V. (2017). Metamorfozy professional'noi morali gosudarstvennogo sluzhashchego. *Vlast'*, (13). 3-7. (in Russian)

2. Tikhomirov, Yu. A., & Talapina, E. V. (2015). O kodifikatsii i kodeksakh. *Rossiiskogo prava*, (1). 10-13. (in Russian)

3. Boikov, V. E. (2016). Professional'naya kul'tura i etika gosudarstvennykh sluzhashchikh. *Sotsiologiya vlasti*, (3). 2-6. (in Russian)

4. Nikolaeva, A. A., & Minakova, S. S. (2018). Sotsiologicheskii aspekt antikorrupcionnoi politiki v sovremennoi Rossii. *Diskurs*, 7(21). 169-179. (in Russian)

5. Frolova, N. A., & Nikolaeva, A. A. (2010). Sotsial'naya aktivnost' sovremennoi rossiiskoi molodezhi. Орел: ОрелГТУ. 124. (in Russian)

6. Savchenko, I. A. (2017). Teoretiko-pravovye osnovy sistemy sotsial'noi zashchity v Rossii. *Nauka i praktika*, (3). 27-36. (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 31.05.2019 г.*

*Принята к публикации
04.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Николадзе Т. Р. Проблема этики государственно-гражданской службы в современной России // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 294-297. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/39>

Cite as (APA):

Nikoladze, T. (2019). The Ethics Problem of Civil Service in Modern Russia. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 294-297. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/39> (in Russian).